

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 3
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нормирова Наргиза Назаровна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	6
2. Хазратов Алишер Исамиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ганиев Абдуваз Абдуганиевич, Иногамов Шерзод Мухаматисакович СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ РТА. ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ И ФАКТОРОВ РИСКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	10
3. Казакова Нозима Нодировна УМУМИЙ ОСТЕОПОРОЗ БИЛАН ОҒРИГАН МЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ТЕКШИРИШ ВА ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ.....	14
4. Kunduzov Olimdjan Shakirdjanovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Xazratov Alisher Isomiddinovich, Radjabiy Muzayanna Aziz kizi, Rustamova Dildora Abdumalikovna EVIDENCE FOR THE ROLE OF STRESS IN PERIODONTAL DISEASE (REVIEW ARTICLE).....	19
5. Ҳамроева Дилафруз Шукуровна ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА АСОСИЙ СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ КЎРСАТКИЧИНИ БАҲОЛАШ.....	23
6. Нормирова Наргиза Назаровна, Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович БОШ АЙЛАНИШИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПОЗИЦИОН ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ.....	27
7. Туксонбоев Нурмухаммад Хамза угли, Худойбердиев Хамза Туксонбоевич МЕТОД ОЦЕНКИ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИИ НОСА ПОСЛЕ ХЕЙЛО-УРАНОПЛАСТИКИ.....	30
8. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Akhmedov Alisher Astanovich GROWTH AND DEVELOPMENT OF GENERAL MEDICAL PRACTICE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TO IMPROVE DENTAL CARE.....	37
9. Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Хамракулова Наргиза Орзуевна, Ахмедова Мафтуна Акрамовна ЎРТА ҚУЛОҚДА КОНСЕРВАТИВ-АВАЙЛОВЧИ РАДИКАЛ ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН БЕМОРЛАРДА ОССИКУЛОПЛАСТИКАНИНГ ТУРЛИ ХИЛ ВАРИАНТЛАРИ БИЛАН ЭШИТИШНИ ЯХШИЛОВЧИ РЕКОНСТРУКТИВ ОПЕРАЦИЯ.....	41
10. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола Мусиновна КЛИНИКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У РАБОТНИКОВ ШУМОВИБРАЦИОННОЙ ПРОФЕССИИ.....	45
11. Nazarova Nodira Sharipovna, Shukurov Sherzod Shuhratovich, Xatamova Madina Anvarovna SURUNKALI VIRUSLI GEPATIT B, C VA B+C MIKST- INFEKTSIYALARIDA SURUNKALI TARQALGAN PARODONTIT KECISHINING IMMUNOLOGIK JIHATLARI.....	49
12. Шаропов Санжар Гайратович, Иноятов Амрилло Шодиевич, Тожиев Феруз Ибодулло угли, Азимов Мухаммаджон Исмоилович КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У БОЛЬНЫХ С ОДНО- И ДВУСТОРОННИМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ГУБЕ И НЕБЕ.....	53
13. Ризаев Жасур Алимджанович, Ахмедов Алишер Астанович ОСНОВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.....	57
14. Есиркепов А.А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	63
15. Usmonov Farkhodjon Komiljonovich, Khabilov Nigman Lukmanovich, Mun Tatyana Olegovna USING A BIOACTIVE COATING IN THE IMPLANT.UZ IMPLANT SYSTEM: A CLINICAL CASE.....	70

Насретдинова Махзуна Тахсиновна
Раупова Камола Мусиновна
Самаркандский государственный
медицинский университет

КЛИНИКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У РАБОТНИКОВ ШУМОВИБРАЦИОННОЙ ПРОФЕССИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419394>

АННОТАЦИЯ

Профессиональная перцептивная тугоухость – это хроническое двустороннее заболевание структуры внутреннего уха, которое развивается в результате воздействия производственных факторов акустического и вибрационного характера. Вследствие длительной работы органа слуха в режиме повышенного шума, усиления афферентной импульсации и повышенной утомляемости в слуховом анализаторе нарушается микроциркуляция, что приводит к капиллярному стазу. Это проявляется ишемией и гипотрофией чувствительных клеток и нервных элементов. В начальном этапе появляются дистрофические (обратимые), далее деструктивные (необратимые) изменения. Морфологическую основу профессиональной тугоухости составляют преимущественно некротические изменения в кортиевом органе и спиральном ганглии. Клинические симптомы характеризуются снижением слуха, звоном в ушах, головной болью, головокружением, тошнотой и рвотой. Диагностика профессиональной перцептивной тугоухости базируется на данных анамнеза, общего обследования больного, результатах исследования слуха (пороговая и надпороговая аудиометрия) и вестибулярных проб.

Ключевые слова перцептивная тугоухость, кортиев орган, шум в ушах, тональная аудиометрия, вестибулометрия, обзор литературы

Nasretdinova Makhzuna Taxsinovna
Raupova Kamola Musinovna
Samarkand State Medical University

CLINICAL AND FUNCTIONAL CHANGES AND TACTICS OF TREATMENT OF OCCUPATIONAL SENSONEURAL HEARING LOSS IN WORKERS OF NOISE-VIBRATION PATHOLOGY

ANNOTATION

Occupational sensorineural hearing loss is a chronic bilateral disease of the inner ear, which develops as a result of exposure to acoustic production factors. Etiological factors: prolonged exposure to noise and vibration. As a result of impaired microcirculation and capillary stasis, ischemia and hypotrophy of sensitive cells and nerve elements appear. Dystrophic (changeable, reversible), and then destructive (structural or irreversible) changes develop as a result of prolonged operation of the auditory organ in the mode of increased noise, increased afferent impulses and increased fatigue in the auditory analyzer. The morphological basis of occupational hearing loss is mainly necrotic changes in the organ of Corti and the spiral ganglion. Clinical symptoms are characterized by hearing loss, tinnitus, headache, dizziness, nausea and vomiting. Diagnosis of professional sensorineural hearing loss is based on anamnesis data, general examination of the patient, the results of a hearing test (threshold and suprathreshold audiometry) and vestibular tests.

Keywords sensorineural hearing loss, organ of Corti, tinnitus, pure tone audiometry, vestibulometry, literature review

Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna
Raupova Kamola Musinovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

SHOVQIN VA VIBRATSIYA NATIJASIDA KELIB CHIQUADIGAN SENSONEVRAL QATTIQQULOQLIGINING DIAGNOSTIKASI VA DAVOSINI TAKOMLLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Kasbiy sensonevral qattiqquloqligi ichki quloqning surunkali ikki tomonlama kasalligi bo'lib, u akustik ishlab chiqarish omillarining ta'siri natijasida rivojlanadi. Etiologik omillar: shovqin va tebranishlarning uzoq vaqt ta'sir qilish. Mikrosirkulyatsiya buzilishi va kapillyarlarning stazi natijasida sezgir hujayralar va nerv elementlarining ishemiyasi va gipotrofiyasi paydo bo'ladi. Eshitish a'zosining shovqin kuchayishi, afferent impulslarning kuchayishi va eshitish analizatorida charchoqning kuchayishi rejimida uzoq vaqt ishlashi natijasida distrofik (o'zgaruvchan, qaytariladigan), keyin esa vayron qiluvchi (qaytarilmas) o'zgarishlar rivojlanadi. Kasbiy eshitish qobiliyatini yo'qotishning morfologik asosi asosan Korti a'zosi va spiral gangliondagi nekrotik o'zgarishlardir. Klinik alomatlar eshitish qobiliyatining pasayishi, tinnitus, bosh og'rig'i, bosh aylanishi,

ko'ngil aynishi va qayt qilish bilan tavsiflanadi. Professional sensonevral eshitish qobiliyatini yo'qotish diagnostikasi anamnez ma'lumotlariga, bemorning umumiy tekshiruviga, eshitish testi natijalariga (bo'sag'ali audiometriya) va vestibulyar testlarga asoslanadi.

Kalit so'zlar sensonevral qattiqquloqlik, Korti a'zosi, tinnitus, tonal audiometriya, vestibulometriya, qo'llanilgan adabiyotlar.

Mavzuning dolzarbligi: Kasbiy eshitish qobiliyatining yo'qolishi ichki quloqning surunkali ikki tomonlama kasalligi bo'lib, u akustika va tebranish ishlab chiqarish omillari (infratovush va shovqin) ta'siri natijasida rivojlanadi.

Perseptiv eshitish qobiliyatining yo'qolishi va vestibulyar analizatorning disfunktsiyasi otorinolaringologiya va kasbiy kasalliklarning muhim muammolaridan biridir. Eshitish insonning jismoniy, hissiy va ijtimoiy farovonligi uchun javobgar bo'lganligi sababli, ushbu muammoni hal qilish amaliy tibbiyotda dolzarb bo'lib qolmoqda va bir necha yillar davomida kasbiy kasalliklar orasida alohida o'rin egallagan [2].

Eshitish a'zolari kasalliklari orasida eshitish qobiliyatining yo'qolishi yuqori foizni egallaydi va shovqin ta'siri muhim rol o'ynaydi. 2,6 milliondan ortiq odam shovqin, ultra va infratovush kuchaygan sharoitlarda ishlaydi. Shovqin va tebranish kuchaygan hududlarga aloqa, qurilish, transport, energetika kiradi. Sanoatda 80 dB shovqin darajasi eshitish qobiliyatini yo'qotish xavfiga ta'sir qilmaydigan minimal deb hisoblanadi [5].

Pasportizatsiya natijalari shuni ko'rsatadiki, har uchinchi ishchi shovqinga duchor bo'lgan. 50% dan ortiq hollarda shovqin darajasining oshishi temir yo'l transportida ish sharoitlari bilan bog'liq [3]. 81 dan 90 dB gacha bo'lgan ish joyidagi shovqin bilan, shuningdek, me'yoriy shovqinga uzoq vaqt ta'sir qilish bilan eshitish analizatorlarining ovozni qabul qilish tizimi buziladi [13]. Shovqin bilan ishlovchi korxonalarda profilaktika choralarini orqali eshitish qobiliyatining buzilishini erta aniqlash va idrok etish qobiliyatini yo'qotish rivojlanishining oldini olish zamonaviy sharoitlarda muhim vazifa bo'lib qolmoqda [1].

Etiopatogenez. Shovqin eshitish analizatorining tovushni qabul qiluvchi qismiga ta'sir qiladi. Shikastlanish spiral a'zoning soch hujayralaridan (ular spiral ganglionning neyronlari uchun retseptorlardan) kelib chiqadi va bosh miya chakka temporal qismi Hesli girus neyronlari bilan tugaydi (eshitish analizatorining kortikal uchi joylashgan), bu kasbiy eshitish qobiliyatining rivojlanishiga sabab bo'ladi. Eshitish analizatorining nerv elementlarining surunkali mikrotravmalari tufayli korti a'zosi va spiral tugunda distrofik va neyrovaskulyar o'zgarishlar sodir bo'ladi. Eshitish a'zosining shovqin, afferent impulslar va charchoqning kuchayishi rejimida uzoq vaqt ishlashi tufayli eshitish analizatorida mikrosirkulyatsiya buziladi, bu esa kapillyar staziga olib keladi. Bu sezgir hujayralar va asab elementlarining ishemiyasi va gipotrofiyasi bilan namoyon bo'ladi. Dastlabki bosqichda funktsional (qaytarib bo'ladigan) o'zgarishlar, keyin organik (qaytarib bo'lmaydigan) o'zgarishlar paydo bo'ladi. Kasbiy eshitish qobiliyatini yo'qotishning morfologik asosi asosan Korti a'zosi va spiral gangliondagi nekrotik o'zgarishlardir [14].

Kasallikning rivojlanishidagi yana bir noqulay etiologik omil bu – (vibratsiya) tebranishdir.

Vibratsiya - bu yurak-qon tomir tizimi va markaziy asab tizimiga ta'sir qiladigan past chastotali shovqindir. Shunday qilib, agar tebranish chastotasi eshitish qabul qilish zonasida bo'lsa, bu eshitish analizatori uchun mos stimuldur [8]. Ba'zi bir mualliflar kasbiy sensonevral eshitish yo'qolishida markaziy gemodinamikada o'zgarishlarni tasvirlab berdi [10].

Ba'zi mualliflarning fikriga ko'ra, bu buzilishlar miya to'qimalarining metabolizmi va periferiyadan patologik impulslarga ta'sir qilish natijasida markaziy vegetativ nerv tuzilmalar faoliyatining buzilishi bilan bog'liq [7]. Boshqa mualliflarning fikriga ko'ra, shovqinning salbiy ta'siri ichki quloqning mikrosirkulyatsiyasining buzilishiga olib keladi, bu labirint suyuqligining o'zgarishiga va spiral organning sezuvchi tolalarida degenerativ jarayonlarga olib keladi [6].

Klinik jihatdan kasallik turli a'zolar va tizimlarning o'ziga xos bo'lmagan shikoyatlari bilan namoyon bo'ladi, masalan:

1. Markaziy asab tizimi (uyquning buzilishi, asabiylashish, emotsional labillik, ko'z yoshlari, charchoq, zaif xotira, diqqatni jamlashning buzilishi, ish kuni oxirida bosh og'rig'i, ba'zan bosh aylanishi va befarqlik).

2. Yurak - qon tomir tizimi (yurak sohasida turli intensivlikdagi og'riq va noqulaylik, puls va qon bosimining labilligi va kuchli terlash).

3. Ovqat hazm qilish tizimi (dispepsik buzilishlar).

Keyinchalik ushbu kasallikka xos shikoyatlar paydo bo'ladi. Quloqlarda jiringlash va shovqin, ikki tomonlama eshitish qobiliyatini yo'qotish, davriy bosh aylanishi, beqaror yurish va boshqalar [11]. Bemorlarning shikoyatlarini kelib chiqishiga qarab quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin [7].

- Eshitish analizatori tomonidan - quloqlarda tiqilish, bosim va pulsatsiya hissi, eshitish qobiliyatini yo'qotish, shovqin va quloqlarda og'riq;

- Vestibulyar analizator: muvozanat buzilishi va bosh aylanishi;

- Neyrovegetativ buzilishlar: kayfiyatning tez o'zgarishi, apatiya, diqqatni jamlashning pasayishi, xotirani susayishi, qo'rquv;

- Neyrovegetativ kasalliklar: asabiylashish, charchoq, uyqu buzilishi, bezovtalik, bosh og'rig'i, yurak tez urishi va qon bosimining o'zgarishi;

Ko'krak va qorin devorlari, ichki organlar va yumshoq tanglayning tebranishini mexanik his qilish; ko'rish buzilishi.

Perseptiv kasbiy sensonevral qattiqquloqlik tasnifi Ostapkovich V.E. va N.I. Ponomarevaga ko'ra. Eshitish qobiliyatining past chastotalarda (so'zlashuv nutqi diapazonida), yuqori chastotalarda va shivirlangan nutqni idrok etishning og'irligiga qarab, kasbiy eshitish qobiliyatini yo'qotish tasniflari mavjud. Hozirgi vaqtda perseptiv kasbiy sensonevral qattiqquloqlikning quyidagi darajalari ajralib turadi:

I - yengil daraja;

II - o'rta og'ir daraja;

III - og'ir daraja

Masalan, tashxis quyidagicha amalga oshiriladi: Ikki tomonlama sensonevral eshitish qobiliyati pasayishi III daraja. Kasbiy kasallik.

I daraja - eshitish a'zosiga shovqin ta'sirining belgilari. Ushbu shakl faqat kuchli sanoat shovqini sharoitida tizimli ravishda ishlaydigan shaxslarga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Eshitishning bu holati nutq chastotalarini idrok etish sohasida eshitish chegaralarining 10 dB gacha, 4000 Gts chastotada - 50 dB gacha oshishi bilan tavsiflanadi; 5 m gacha shivirlangan nutqni idrok etish.

II daraja - eshitish qobiliyatini yo'qotishning bu darajasi nutq chastotalarini idrok etish sohasida eshitish chegaralarining 11 dan 20 dB gacha, 4000 Gts chastotada - 60 dB gacha oshishi va pichirlangan nutqni idrok etish uchun eshitishning pasayishi bilan belgilanadi. 4 m.

III daraja - eshitish qobiliyatini yo'qotishning bu darajasi nutq chastotalarini idrok etish sohasida eshitish chegaralari 21 dan 30 dB gacha, 4000 Gts chastotada - 65 gacha ko'tarilgan va shivirlangan nutqni idrok etish uchun eshitishning pasayishi bilan ishlaydigan ishchilarda o'rnatiladi. 2 m gacha.

Shuningdek, quyidagilar mavjud:

1) to'satdan (1 kun ichida rivojlanadi),

2) o'tkir (1-2 hafta davomida),

3) o'tkir osti (3 hafta davomida),

4) surunkali (asta-sekin) eshitish pasayishi rivojlanishi.

Shovqin bilan doimiy aloqada, professional sensonevral eshitish qobiliyatining yo'qolishi progressivlanuvchidir.

Kasallikning diagnostikasi bemorning xarakterli shikoyatlari; ob'ektiv va sub'ektiv tekshirish usullarining natijalari; shuningdek, laboratoriya, instrumental va funktsional tekshirishlar natijalariga asoslanadi.

Instrumental (bo'sag'a va bo'sag'a usti tonal audiometriya) va funktsional tadqiqot usullari: og'zaki va shivirlangan nutq uchun eshitish keskinligi aniqlanadi; tovush o'tkazuvchanligi va tovushni qabul qilishning shikastlashini aniqlash uchun kamerton C128 yordamida testlar, shuningdek vestibulyar testlar - spontan yoki reflektor nistagmning paydo bo'lishi, Barani kursisi. Quyidagi tor mutaxassislarning kardiolog, angiolog, nevrolog, otorinolaringolog, audiolog - otonevrolog va boshqalar maslahati amalga oshiriladi.

Kasallikning kasb bilan bog'liqligini aniqlash uchun kerak bo'lgan hujjatlar:

- mehnat daftarchasining nusxasi (ish staji), mehnat sharoitlarining sanitariya-gigiyenik tavsifi (haqiqiy va maksimal shovqin darajasini, ish smenasida shovqin ta'sirining davomiyligini, shaxsiy himoya vositalaridan foydalanishning muntazamligini ko'rsatgan holda); ambulatoriya kartasidan ko'chirma (hisob shakli 025 /U-87) bilan kasallanish va turli profilli shifokorlarga uzoq vaqt davomida tashrif buyurishni tahlil qilish (ishga kirishdan oldin, ish paytida, ishini tugatgandan keyin - agar bemor ishdan bo'shatilganidan keyin bir necha yil o'tgach kasaba uyushma markazida ko'rikdan o'tgan bo'lsa), ko'chirma. Kasbiy ko'rik kartasi - ishga qabul qilinganda dastlabki ko'rik natijalari va davriy profilaktik tibbiy ko'riklar butun ish davri uchun, ayniqsa ushbu kasbda ishlayotganda batafsil, dastlabki tashxisni ko'rsatuvchi kasbiy markazga yuborish [9].

Davolash kasallikning boshlanishidan keyin imkon qadar tezroq amalga oshirilishi kerak. Shunday qilib, o'tkir neyrosensor eshitish qobiliyatini yo'qotish terapiyasi shish, yallig'lanish, qon aylanishining buzilishi va to'qimalarning metabolizmiga qarshi kurashishga qaratilgan. Murakkab davolash sxemasi, etiologik omil ta'sirini bartaraf etishdan tashqari, odatda birinchi navbatda kortikosteroidlarni, so'ngra antigipoksantlarni, antioksidantlarni va mitoxondrial metabolizmi tuzatuvchi vositalarni qo'llashni o'z ichiga oladi [4].

PSNQda eshitish yo'lining asab tuzilmalarida degenerativ o'zgarishlarni bartaraf etish uchun antigipoksantlar, neyrotrofik vositalar, neyroprotektorlar kabi dorilar guruhlarini, shuningdek, to'qimalar va hujayralardagi metabolik jarayonlarga ta'sir qiluvchi dorilarni dori terapiyasi rejimlarida buyurish kerak [15].

PSNQni davolash quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

1. individual ko'rsatkichlar (kasallikning bosqichi, shakli va og'irligi, rivojlanish tezligi va asoratlarning mavjudligi, birga keladigan kasalliklar; yoshi, jinsi, tana vazni va oilaviy holatini hisobga olgan holda);

2. murakkab (etiologik, patogenetik va simptomatik).

Davolash dastlab kasallikni olib keluvchi sababni bartaraf etishga (shovqin va tebranishlar ta'sirini to'xtatish) va patogenetik davolashga qaratilgan.

Profilaktik tadbirlar yiliga 2 marta o'tkaziladi va bemor audiologning nazorati ostida bo'lishi kerak. B guruh vitaminlari, biostimulyatorlar, antixolinesterazlar qo'llaniladi. So'rg'ichsimon o'simta sohasida fizioterapiya, elektroforez va loydan foydalanish qo'llaniladi. Elektroforez uchun quyidagi eritmalar qo'llaniladi - kaliy yodidning 1-5% eritmasi, galantaminning 0,5% eritmasi, nikotin kislotasining 0,5-1% eritmasi.

Patologik eshitish sezgilari va tinnitus mavjud bo'lganda akupunkturdan foydalanish samarali davolash usuli hisoblanadi. Patologik eshitish sezgilari, ayniqsa tinnitus uchun eng samarali bo'lgan akupunktur juda tez-tez qo'llaniladi. SNQ bilan magnitoterapiya mustaqil usul sifatida va dorilar bilan birgalikda qo'llaniladi.

Simptomatik davolash quloqlarda shovqin va jiringlashni bartaraf etishga qaratilgan. Kasbiy eshitish qobiliyatini yo'qotishni davolashning konservativ usullari bilan eshitishning biroz yaxshilanishi yoki jarayonni barqarorlashtirishga erishish mumkin. Eshitish qobiliyatini to'liq tiklash mumkin emas.

Ikki tomonlama eshitish qobiliyatini yo'qotish - eshitish moslamalarini qo'llash uchun ko'rsatma hisoblanadi. Quloq ichidagi qurilmalar ovozni 20-30 dB, quloq orqasida - 40-75 dB, cho'ntakda - 50-80 dB ga kuchaytiradi.

Sensonevral eshitish qobiliyatini yo'qotish, uning rivojlanishi va karlik rivojlanishining oldini olish quyidagi yo'nalishlardan iborat:

- Shovqin va tebranish, ototoksik kimyoviy moddalar ta'sirini kamaytirish (eshitish qobiliyatini yo'qotishning I darajasi) yoki bartaraf etish (II-III daraja).

Ommaviy va individual himoya vositalarini qo'llash: shovqin manbalarini izolyatsiya qilish, quloq dubulg'alari, antifonlar, quloqchinlar. Kasbiy mehnat qobiliyatini yo'qotish foizini qoplash bilan oqilona bandlik. Shovqinni nazorat qilish muammosini hal qilishning

samarali usuli - bu mashinalarning texnologiyasi va dizaynini o'zgartirish, xususan, tebranish va shovqin generatorlari va texnologik jarayonlarni takomillashtirish orqali manbaning o'zida uning darajasini pasaytirishdir.

Ushbu turdagi faoliyatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi, masalan, shovqinli jarayonlarni tinch jarayonlarga almashtirish, zarba jarayonlarini kamroq shovqinlilarga almashtirish, zarb va shtamplashni bosim bilan ishlov berish bilan almashtirish, metallni ba'zi qismlarida jim bo'lganlarga almashtirish, tebranish izolyatsiyasi, shovqindan himoya qiluvchi korpus va boshqalar.

Shovqinni kamaytirishning iloji bo'lmasa, shovqin manbai bo'lgan qurilma maxsus xonalarga o'rnatiladi va boshqaruv paneli kam shovqinli xonaga o'rnatiladi. Ba'zi hollarda shovqinni kamaytirish alyuminiy va plastmassa teshikli plitalar bilan qoplangan tovushni yutuvchi moslamali materiallardan foydalanish orqali erishiladi. Shuningdek, muntazam ravishda individual (naushniklar, berushi va boshqalar) va jamoaviy himoya vositalaridan foydalanish kerak: ovoz o'tkazmaydigan kabinalar, ish xonalari, jihozlar va boshqalar.

Shovqin patologiyasining rivojlanishining oldini olishda birlamchi va davriy tibbiy ko'riklarning sifati katta ahamiyatga ega bo'lib, ularni amalga oshirish uchun birlamchi va davriy tibbiy ko'riklar o'tkaziladi. Dastlabki tibbiy ko'rikning asosiy maqsadi shovqin ta'siri bilan bog'liq ish uchun kasbiy muvofiqlikni aniqlashdir. Shovqinli muhitda ishlash uchun quyidagi qarshi ko'rsatmalar bor: har qanday etiologiyali kamida bitta qulog'idagi eshitish qobiliyatining pasayishi, otoskleroz va boshqa surunkali quloq kasalliklari, har qanday etiologiyali vestibulyar apparati funksional buzilishlari, Menyer kasalligi, shu jumladan giyohvandlik, surunkali alkogolizm, og'ir vegetativ kasalliklar, gipertenziya (barcha shakllari).

Har qanday oktava diapazonida shovqin darajasi MPC dan oshib ketadigan ishlab chiqarishlarda ishlaydigan shaxslar davriy tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi va muntazam tibbiy ko'rikdan o'tish muddati shovqinning intensivligiga qarab belgilanadi.

Mutaxassislar tomonidan dastlabki tibbiy ko'rik va davriy tibbiy ko'riklar vaqtida tibbiy komissiya tarkibiga quyidagi shaxslar kiritilishi kerak: nevropatolog, otorinolaringolog, terapevt. Klinik tekshiruv vaqtida majburiy tekshirishlar orasida shivirlangan va so'zlashuv nutqini o'rganish, audiometriya va vestibulyar testlarni o'rganish kiradi.

Kasbiy sensonevral eshitish qobiliyatini yo'qotishning oldini olish maqsadida shovqin muhitda ishlaydigan odamlarni (sog'lom odamlar) himoya vositalari bilan ta'minlash; dorixonada, qariyalar uyida, nafaqaxo'rlar guruhlarida - professional gimnastika, vitamin terapiyasini amalga oshirish muhim hisoblanadi. Ish qobiliyati bo'yicha tavsiyalarga qo'shimcha ravishda mutaxassis surdolog - audiolog tomonidan davolanish, eshitish moslamalari taqish, sanatoriyda davolanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Keyingi davrda ratsional bandlik kechiktirilgan chora bo'lib, bemorning sog'lig'i va mehnat qobiliyatini tiklamaydi, chunki bu vaqtda bemorda sezilarli yosh, involyutsion o'zgarishlarning kuchayishi kuzatiladi. Boshqa hollarda va bemorni noratsional yoki kech ishga joylashtirish bilan kasallik umumiy va kasbiy mehnat qobiliyatining pasayishiga olib keladi.

Yengil, o'rtacha va og'ir darajadagi ikki tomonlama sensonevral eshitish qobiliyatini yo'qotish bilan bemor doimiy yoki qisman umumiy va kasbiy mehnat qobiliyatini yo'qotgan, o'z kasbi bo'yicha doimiy nogiron (qayta tayyorlash davrida kasbiy kasallik tufayli 3-guruh nogironi deb tan olinadi).

Xulosa: Kamdan - kam hollarda (shovqin ta'sirining aniq o'ziga xos bo'lmagan ko'rinishlari bilan) bemor abadiy nogiron, nogiron va kasbdan tashqarida deb tan olinadi, u umumiy va kasbiy nogironlikning yo'qolishi foizini aniqlash uchun BMSEga yuborilishi kerak. Professional sensonevral eshitish qobiliyatini yo'qotish bilan, shovqin, mikro va makroiqlimning salbiy omillari hisoblanib, tebranishning o'ziga xos bo'lmagan ta'sirlangan tizimidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гутор Е. М. и др. Особенности организации реабилитационных программ у работников локомотивных бригад с профессиональной нейросенсорной тугоухостью: обзор //Вестник восстановительной медицины. – 2022. – Т. 21. – №. 4. – С. 173-181.

2. Гурьев А. В., Туков А. Р., Александрова И. В. Производственные и медицинские аспекты профессиональной заболеваемости мужчин нейросенсорной тугоухостью //Уральский медицинский журнал. – 2022. – Т. 21. – №. 6. – С. 102-109.
3. Еремина Н. В., Попов М. Н. Влияние гипергравитации краниокаудального направления на состояние слуховой функции у больных с профессиональной нейросенсорной тугоухостью //Российская оториноларингология. – 2017. – №. 6 (91). – С. 60-65.
4. Лобзина Е. В. Нарушения слуховой функции при шумовом воздействии у работников железнодорожного транспорта //Российская оториноларингология. – 2011. – №. 1. – С. 110-114.
5. Макарова О. И., Бакирова Л. И. Влияние вибрации и шума на организм человека //Современное состояние, проблемы и перспективы развития механизации и технического сервиса агропромышленного комплекса. – 2019. – С. 188-192.
6. Марушкина Г. И., Марушкин Д. В. Сенсоневральная тугоухость у детей: этиопатогенез, диагностика и методы лечения //Лекарственный вестник. – 2007. – №. 3. – С. 24-28.
7. Насретдинова М. и др. Возможности применения кокарнита в слухоулучшающей терапии при хронической сенсоневральной тугоухости //Stomatologiya. – 2015. – Т. 1. – №. 3 (61). – С. 71-75.
8. Насретдинова М. Т. и др. Совершенствование лечения пресбиакузиса //The 5th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations”(February 4-6, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. 1073 p. – 2021. – С. 741.
9. Панкова В. Б. и др. Пошаговый алгоритм диагностики, экспертизы и оценки профпригодности при потере слуха от воздействия шума //Наука и инновации в медицине. – 2020. – Т. 5. – №. 1. – С. 58-61.
10. Преображенская Е. А. Система управления риском развития профессиональной тугоухости у работников горнодобывающей и машиностроительной промышленности. – 2013.
11. Петров А. Г., Семенихин В. А., Петров Г. П. Методические подходы к фармакоэкономической оценке фактической фармакотерапии при лечении вибрационной болезни в условиях стационара //Медицина труда и промышленная экология. – 2017. – №. 9. – С. 151-151.
12. Петрова Н. Н. Современные взгляды на этиопатогенетическое лечение профессиональной сенсоневральной тугоухости //Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. – 2010. – Т. 8. – №. 2. – С. 35-40.
13. Тарасова Н. В., Корженкова А. В. Профессиональная нейросенсорная тугоухость у работников «Газпром трансгаз Самара» //Вестник медицинского института «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. – 2011. – №. 3. – С. 20-26.
14. Чакканова М. Б., Махкамова Н. Э., Насретдинова М. Т. Комплексная терапия острой сенсоневральной тугоухости //Оториноларингология. Восточная Европа. – 2019. – Т. 9. – №. 4. – С. 390-393.
15. Zhuravlev A. S. Quality of life of adults with hearing loss: social aspects //Sociology of Medicine. – 2021. – Т. 20. – №. 1. – С. 81-88.
16. Zinkin V. N., Sheshegov P. M., Chistov S. D. Клинические аспекты профессиональной сенсоневральной тугоухости акустического генеза //Вестник оториноларингологии. – 2015. – Т. 6. – №. 2015.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000